

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmi
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 330.836:314/316(479.24)

Konül İlqar qızı Məmmədova
Bakı Şəhər Statistika İdarəsi, Maliyyə və
təsərrüfat sektoru, aparıcı məsləhətçi
E-mail: gonul@mail.ru
<https://orcid.org/0009-0007-2311-3162>

**MÜASİR MƏRHƏLƏDƏ AZƏRBAYCANDA SOSIAL
İNFRASTRUKTURUN MÖVCUD VƏZİYYƏTİNİN TƏHLİLİ**

Xülasə: *Məqalədə müasir mərhələdə, ölkənin sosial-iqtisadi tərəqqisinin mühüm amili kimi, sosial infrastrukturun inkişafı araşdırılır, Azərbaycanda sosial infrastrukturun mövcud vəziyyəti təhlil edilir, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman və sosial xidmət sahələrində əldə olunan nailiyyətlər və mövcud problemlər göstərilir. Araşdırmada dövlət proqramları çərçivəsində həyata keçirilən layihələrin sosial infrastrukturun maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə, regionlarda xidmətlərin əlçatanlığının artırılmasına təsiri qiymətləndirilir. Bununla yanaşı, bölgələrarası fərqlər, xidmət keyfiyyətində qeyri-bərabərlik və rəqəmsal xidmətlərin tətbiqində mövcud boşluqlar da təhlil olunur. Həmçinin məqalədə vurğulanır ki, davamlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunması üçün sosial infrastrukturun müasir texnologiyalar əsasında yenilənməsi və regionlararası bərabərsizliklərin aradan qaldırılması mühüm məsələdir.*

Açar sözlər: *Sosial infrastruktur, həyat səviyyəsi, sosial təminat, cəmiyyət, təhsil, yoxsulluq, sosial yardım.*

GİRİŞ

Müasir dövrdə sosial infrastrukturun tərəqqisi hər bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. Sosial

infrastruktur dedikdə, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə, rifahının yaxşılaşdırılmasına və ictimai xidmətlərin əlçatanlığının təmin edilməsinə xidmət edən təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, sosial müdafiə və digər sahələr başa düşülür. Azərbaycanda son illərdə həyata keçirilən dövlət proqramları, regional inkişaf strategiyaları və islahatlar sosial infrastrukturun modernləşdirilməsinə yönəlmiş, ölkə üzrə yeni təhsil müəssisələri, səhiyyə ocaqları, mədəniyyət və idman mərkəzləri istifadəyə verilmişdir. Bununla belə, sosial infrastrukturun inkişafında regionlar üzrə fərqlər, xidmətlərin keyfiyyətində qeyri-bərabərlik və müasir texnologiyaların tətbiqi ilə bağlı məhdudiyətlər mövcuddur.

Sosial infrastrukturun resurs təminatı

Sosial infrastruktur elementləri sosial siyasətin əsas məqsədlərində ifadə olunan əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəlişi, sağlam, aktiv yaradıcı nəslin formalaşması, onun rifahı və uzunömürlülük səviyyəsinin artımı və təkrar istehsalı ilə səciyyələnir. Sosial infrastruktur problemləri, həmçinin insanın artan sosial tələbatlarının tam təminatı fonunda mənzil şəraitinin keyfiyyətinin yüksəlişi, kommunal məskunlaşmanın ləğvi, məqsədyönlü fəaliyyətə, həyat və əməyin ekoloji şəraitinin yaxşılaşmasına rəğmən yeni mədəni sferanın təşkili, əmtəə və xidmətlərin həcm genişliyi, məhsuldarlığın artımında peşəkar təhsilin yüksəlişi, əhalinin ödəniş qabiliyyətinin artımı, gənclərə və təqaüdüzlərə qayğının, həmçinin əhalinin bütün qrupları üzrə sosial müdafiənin gücləndirilməsində ifadə olunur.

MÜZAKİRƏ

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin və ictimai təşkilatların fəaliyyəti aztəminatlı əhali qruplarının həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sosial təminat sisteminin təkmilləşdirilməsi, təqaüdlərin artırılması və yaşlı nəslin problemlərinin həlli əhalinin maliyyə yükünün azaldılmasına, sosial rifahın isə artmasına şərait yaradır. Sosial infrastrukturun inkişafı da bu prosesin mühüm tərkib hissəsidir. Mənzil və sosial obyektlərin müasir tələblərə uyğunlaşdırılması, ticarət və xidmət sahələrinin yaxşılaşdırılması sosial sferanın əsas iqtisadi göstəriciləri kimi dəyərləndirilir. Ümumilikdə sosial mühitin gücləndirilməsi və əhalinin rahatlığının təmin edilməsi yüksək həyat keyfiyyətinə nail olmağın və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun əsas prinsiplərindən birini təşkil edir.

İnsan əhəmiyyətinin öncəliyi və mədəniyyəti, həmçinin iqtisadiyyatın inkişafında insanın mövqeyi və rolu ən əsas məsələdir. Sosial infrastruktur bu baxımdan bütün ölkələrdə milli sərvət, insan kapitalının formalaşmasında, ictimai təkrar istehsal prosesində və cəmiyyətin ümumi rifahının artırılmasında əhəmiyyətli rol daşıyır.

Sosial sahələr əsasən az material tələb edən, iş əsaslanan və az maliyyə tələb edən sahələrdir. Bu sahələrin fəaliyyəti, planlanması, ümumi xərclərin həcmi və strukturu ilə təyin olunur. Sosial sahələrin rəqabət mühiti daxilində iş obyektini kimi fəaliyyət göstərməsi, onların mənfəətliliyi tələb olunur. Əks halda bu sahəyə kapital axını mümkün olmaz. Bu səbəbdən planlı iqtisadi sistemdə bu sahələrin inkişafı mərkəzi resurslar əsasında olur. Müasir şəraitdə daimi və rəqabət yönü fəaliyyət üçün bu sahələrin ticarətə yönəlmiş fəaliyyəti vacib hesab olunur. Belə fəaliyyət, ancaq ticarət maraqlarının bəlli bir kvotası və məhdudluğu çərçivəsində həll olunur. Ölkənin iqtisadiyyatı inkişaf etdikcə iqtisadi siyasətlə birlikdə sosial siyasətin maddi-mənəvi dəstəyi şəkillənir. Bölgü sistemləri inkişaf edir və sosial fondlar yaradılır.

Sosial sahələr fərqli mülkiyyət formaları altında yerləşə bilər. Bu sahələr təbii, coğrafi, əhalinin mülkiyyətində və yaxud dövlət mülkiyyətində də ola bilər. Mülkiyyət formaları həmin sahələrin nə üçün istifadə edildiyinə və kim tərəfindən idarə olunduğuna bağlı olaraq dəyişir. Sahibkarlıq hüquqları həmin sahələri idarə edən və ya istifadə edən tərəflərə nəzərdə tutulmuş öhdəliklər və imtiyazlarla əlaqəlidir.

Dövlət büdcəsinin rolu

Dövlət büdcəsi sosial sahələrin inkişafı, təhlükəsizliyin qorunması və əhalinin tələbatlarının ödənilməsi üçün mühüm bir vasitədir. Bu büdcə sosial yönü və ya investisiya təyinatlı olaraq iki növə ayrılır:

- Sosial yönü büdcə, sosial müdafiə xidmətlərinə, əhalinin həyat səviyyəsinə təsir edən layihələrə dəstək vermək üçün nəzərdə tutulub;
- İntestisiya təyinatlı büdcə isə infrastrukturun, elmin, texnologiyanın inkişafı və s. kimi sahələrə sərmayə qoyaraq uzunmüddətli inkişafı təmin etməyə yönəlmişdir (*Əlirzayev, 2010*).

Hər bir sahənin fəaliyyəti üçün maliyyə resurslarının planlanması və təmin edilməsi vacibdir. Bu, müəyyən bir sahəyə və ya layihəyə sərmayə ayırmaq, fəaliyyətin davam etməsini və inkişafını təmin etmək üçün əhəmiyyətli bir addımdır. Sosial infrastrukturun resurs təminatından bəhs edərkən ilkin növbədə onun kadr potensialından danışmaq lazımdır. Çünki bütün sahələrdə olduğu kimi, bu sahədə də kadrlar ən zəruri resurs hesab edilir. Sosial infraqurkura daxil olan sahələrdə, xüsusilə elm, təhsil, səhiyyə xidmətlərində kadr potensialının keyfiyyəti daha vacibdir. Məlum olduğu kimi, bu xidmət sahələri cəmiyyətin inkişafının əsasını təşkil edən insan kapitalını formalaşdırır (*Abdullayeva & Muradov, 2009*).

Əlavə olaraq deyə bilərik ki, sosial infraqurkunun inkişafında kadrların rolu son dərəcə əhəmiyyətlidir. Təhsil proqramları peşə

məktəbləri, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələri tərəfindən hazırlanan kadr potensialı, sosial sahələrin fəaliyyətinin keyfiyyətini və effektivliyini müəyyən edir.

Əgər təhsil sahəsində kadr hazırlığının səviyyəsi aşağı düşərsə, bu sosial infrastrukturun layihə və proqramlarının inkişafında ciddi problemlər yaradır. Çünki sosial sahələrdə çalışan kadrların peşəkarlığı və səriştəliliyi, cəmiyyətin mənfi təsirlərinin azaldılması və inkişafının təminatı üçün vacibdir. Bu səbəbdən sosial sahələrdə kadr potensialının formalaşması, onların əməyinin dəyərli və ədalətli ödənilməsi, sosial infrastrukturun inkişafı üçün vacibdir. Kadrların keyfiyyətli olması, sosial xidmətlərin effektiv olmasını təmin edir və cəmiyyətin geniş perspektivlərdə inkişafına yardımçı olur.

Ən vacib məsələlər sırasında sosial sahədə fəaliyyət göstərən kadrların təhlükəsizliyi, maliyyə təminatı və peşəkar hazırlığı xüsusi yer tutur. Bu sahədə çalışan mütəxəssislərin təhsil səviyyəsi və peşəkarlığı daim diqqət mərkəzində saxlanılır və sosial xidmətlərin səmərəliliyi ilə keyfiyyətini müəyyənləşdirən əsas amillərdən biri kimi çıxış edir.

Təhsil sosial infrastrukturun mühüm tərkib hissəsi olmaqla konstitusiyada təminat altına alınmış və dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir. O, ölkənin inkişafında həlledici rol oynayan əsas faktorlardandır. Bununla belə, bu gün də bir çox ölkələrdə təhsil sistemi ilə bağlı müəyyən problemlər qalmaqdadır və onların həlli üçün müxtəlif tənzimləyici mexanizmlər tətbiq olunur. R.Lukas və P.Romerin iqtisadi inkişafın endogen nəzəriyyəsində vurğulandığı kimi, əsas kapitalla investisiya qoyuluşu aparılmasa belə, biliklərin artırılması hesabına məhsul istehsalını yüksəltmək mümkündür. Digər amerikalı ekspertlər D.Qreyson və K.Odell isə qeyd edirlər ki, hər kəsin oxuyub-yaza bildiyi bir cəmiyyət bir neçə dahiyə malik, lakin əhalisinin əksəriyyəti savadsız olan cəmiyyət üzərində həmişə üstünlük qazanacaqdır (*Rasimoğlu, 2002*).

Sosial sahələrdə işçilərin əmək haqqının yüksək təhsil səviyyəsi və ya işin kəmiyyəti ilə əlaqələndirilməməsi əmək haqqının aşağı səviyyədə olmasına səbəb ola bilər. Bununla birlikdə, sosial sahələrdə işçilərin əmək haqqının aşağı olması, sosial infrastrukturun əmək ehtiyatlarının nəzərə alınmaması ilə işçilər arasında mütənəsbibliyin təmin edilməsi mümkün deyildir.

Azərbaycan Respublikasında sosial yönlü siyasət aparılır və sosial təminatın və sosial infrastrukturun yaxşılaşdırılması üçün bir sıra dövlət proqramları həyata keçirilir. Bu proqramlar ölkənin iqtisadiyyatının sürətli

inkişafına, büdcə gəlirlərinin artmasına, sosial xərclərin artırılmasına və yoxsulluq səviyyəsini azaltmağa kömək edir.

Son 7-8 ildə Azərbaycanda ən azı 11 sosial yönlü dövlət proqramı həyata keçirilmişdir. Bu proqramların əksəriyyəti regionlarda, qalanı isə Bakı şəhəri və ətraf qəsəbələrdə, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə sosial-iqtisadi inkişafı təmin etməyə həsr olunmuşdur. Bu proqramlar ölkənin sosial və iqtisadi inkişafına dəstək olmaq və əhaliyə daha yaxşı yaşayış şəraiti təmin etmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Bu dövlət proqramları çərçivəsində sosial infrastruktur sahələrinin inkişafına yönəlmiş konkret addımlar atılır. Bu addımlar arasında:

Ünvanlı sosial yardım

Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım (ÜSY), “2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı” çərçivəsində yaradılmışdır (*YAIİDP, 2003*). Bu proqramın qanunverici əsası “Ünvanlı dövlət sosial yardımına haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunu tərəfindən təmin edilmişdir (*ÜDSYH, 2005*). ÜSY aztəminatlı ailələrin yoxsulluqdan qorunması və sosial risklərdən müdafiəsi məqsədilə təşkil edilmişdir. Bu proqramın effektiv icrası üçün müvafiq monitorinq və nəzarət mexanizmləri də təşkil edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin sosial və iqtisadi inkişafa dair 2023-cü ilin dekabr ayının hesabatına əsasən 2024-cü ilin əvvəlinə 65 minədək aztəminatlı ailənin 275 minədək ailə üzvü ünvanlı dövlət sosial yardımını almış və onun bir nəfərə düşən orta aylıq məbləği təxminən 114 manat təşkil etmişdir (*Sosial, 2023*).

Yoxsulluğun azaldılması

“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” (*YADİDP*) əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması istiqamətində əldə olunan müsbət meyilləri davam etdirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır (*YADİDP, 2008*). Bu dövlət proqramı sayəsində yoxsulluq səviyyəsində azalmalar müşahidə edilmişdir. Hazırda (2024-cü il üzrə) Azərbaycanda yoxsulluq və işsizlik səviyyəsi 5,3 faizə enib. Bu da yoxsulluq səviyyəsinin son 20 ildə 44%-dən 5%-ə qədər azalması deməkdir (*Yoxsulluq və işsizlik, 2024*).

Sadalanan müsbət nəticələr iqtisadiyyatın çoxşaxəli təşkili, qeyri-neft sahəsi üzrə davamlı inkişaf, çoxsaylı yeni iş yerlərinin açılması və cəmiyyət üzvlərinin orta aylıq gəlirlərinin müntəzəm artması vasitəsilə əldə edilmişdir. Bu proseslər paralel şəkildə ünvanlı sosial yardım mexanizminin reallaşdırılmasına kömək etmiş, ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin getdikcə

azalmasına şərait yaratmışdır.

Bu proqramın tətbiqi ilə əhalinin rifahının artırılması, sosial müavinətlərin genişləndirilməsi və yoxsulluğun azaldılması istiqamətində müsbət dəyişikliklər müşahidə olunmuşdur. Bu da ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında böyük bir addımdır və əhalinin yaşam şəraiti, rifah halının yaxşılaşmasına dəstək olmaqla təsirli bir şəkildə fayda vermişdir.

Sosial infrastruktur müəssisələrinin maddi-texniki bazasının inkişafının əsas perspektiv istiqamətindən biri kimi lizinq göstərə bilərik. Məlumdur ki, lizinq müqaviləsinə görə, lizinq verən müəyyən bir alıcıdan müqavilədə göstərilmiş əmlakı alıb haqqı ödənilməklə onu lizinqə götürəne müvəqqəti istifadəyə verməyi öhdəsinə götürür. Digər maliyyələşdirmə formaları ilə müqayisədə lizinq, aşağıdakı imkanların reallaşmasına şərait yaradır:

❖ Müqavilə imzalanan anda haqqının ödənilməsinə kifayət qədər maliyyə vəsaiti olmadan mürəkkəb, nadir avadanlıq və aparaturanın alınması;

❖ Bu maliyyələşdirmə formasının mənəvi aşınmaya (köhnəlməyə) məruz qalmış avadanlıqların dəyişdirilməsi üçün istifadə edilməsi;

❖ Təminat və avans girovu olmadan keçinmə imkanları (belə maliyyələşdirmə bunları nəzərdə tutmur).

Lizinq üzrə alınmış avadanlıq və aparatura müəssisənin borcunu artırmır, çünki onun balansında hesaba alınmır. Misal üçün səhiyyədə istifadə olunan müasir avadanlıqlar olduqca bahalıdır və hələlik vəsait çatışmazlığı üzündən səhiyyə idarələrinin onları almağa imkanları yoxdur. Burada lizinq şərtləri çox səmərəli olardı (*Abdullayeva & Muradov, 2009*).

Sosial infrastrukturun cəmiyyətin inkişafındakı rolu və funksiyalarına əsaslanaraq sosial sahələrdə idarəetmənin peşəkarlıq, insanlarla işləmək bacarığı tələb etdiyini anlayırıq. Bu, sosial infrastrukturun sürətli, effektiv bir şəkildə idarə edilməsi və insanların tələblərinə cavab verən xidmətlərin təmin olunması üçün önəmli bir amildir. Buna görə də sosial infrastrukturun inkişafı cəmiyyətin sosial-iqtisadi potensialını artırmaq üçün vacibdir, bu da dolayısı ilə iqtisadiyyatın ümumilikdə inkişafına təkan verir. Sosial infrastrukturun funksiyaları aşağıdakı sxemdə göstərilmişdir.

Sxem 1. Sosial infrastrukturun funksiyaları

Sosial təkrar istehsal prosesinin xarakteristikaları sosial infrastrukturun funksiyaları tərəfindən müəyyənəşdirilə bilər. Əhalinin fərqli təbəqələri üzrə sosial təkrar istehsal funksiyası ilə həyatın hərtərəfli təminat məsələsi sosial infrastrukturun əsas vəzifəsi kimi çıxış edir. Sosial təkrar istehsal funksiyası cəmiyyətin mövcudluğu üçün olduqca əsas faktordur, bu funksiya vasitəsilə cəmiyyət həyatının inkişaf perspektivləri aşkarlanır.

Sosial-müdafiə funksiyası ölkə üzrə aztəminatlı təbəqənin sosial zəmanət və sosial yardım hüquqlarını, eyni zamanda sosial dəstəyi təmin edir, həmçinin əhalinin sosial cəhətdən müdafiə olunması dərəcəsini müəyyənəşdirən göstəricilər sistemi ilə ifadə olunur.

Sosial infrastrukturun effektiv inkişafı, maddi-texniki resursların layiqli idarə olunması və yenilənməsi ilə mümkündür. Bu da ölkədə əhalinin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşmasına və sosial-iqtisadi inkişafın sürətli, daimi olmasına kömək edir.

Deyə bilərik ki, Azərbaycan Respublikasında müstəqilliyin ilk illərində iqtisadi və sosial sahələrdə yaşanan böhran sosial infrastrukturun əsas fondlarının zəifləməsinə səbəb olmuşdur. Bundan əlavə, maliyyə resurslarının kifayət qədər olmaması bu sahələrin maddi-texniki bazasının güclənməsinə imkan vermirdi. Nəticədə təhsil, sağlamlıq, idman və s. sahələrdə xidmətlərin səviyyəsi aşağı düşdü, bu isə iqtisadi fəaliyyət sahələrində müasir tələblərə cavab verən kadrların təmin edilməsində çətinliklər yaradırdı. Ancaq zaman keçdikcə bu vəziyyət düzəlməyə başladı. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin (ARDSK)

məlumatlarına əsasən sosial infrastruktur sahələrində əsas fondların dəyəri 2010-cu ildə 5961.3 milyon manat ikən, 2022-ci ildə bu dəyər 9300.9 milyon manat olmuşdur. Bundan başqa, əsas kapitalla yönəldilmiş investisiyalar 2010-cu ildə 9905.7 milyon manat, 2022-ci ildə isə 17878.2 milyon manat olmuşdur. Son illərdə Azərbaycanda sosial infrastrukturun inkişafı istiqamətində bir çox işlər görülmüşdür. Məsələn, təhsil, mədəniyyət, sağlamlıq, turizm, nəqliyyat və rabitə kimi əsas sosial sahələrə daxil olan investisiyaların həcmi artmış, yeni obyektlər tikilmiş, mövcud obyektlər təmir edilmiş və onların maddi-texniki bazası gücləndirilmişdir (*Abdullayeva, 2018*).

Cədvəl 1. Sosial-mədəni obyektlərin istifadəyə verilməsi (2005-2022)

İllər	Məktəbəqədər təhsil müəssisələri, yer	Ümumi təhsil müəssisələri, şagird yeri	Xəstəxanalar, çarpayısı	Ambulatoriya-poliklinika müəssisələri, bir növbədə gəlişlərin sayı	Klub, yer
2005	53	44668	72	441	240
2010	1010	19183	886	710	1055
2015	2292	16904	210	290	280
2016	2267	5404	300	40	700
2017	1574	9668	205	30	280
2018	2220	19626	808	45	280
2019	850	11562	790	76	248
2020	520	14602	1930	60	470
2021	610	14422	440	658	316
2022	1010	17874	15	17	340

Cədvəl 1-də məlumatlarının təhlili göstərir ki, son illərdə xəstəxana, ambulatoriya-poliklinika müəssisələri, ümumtəhsil məktəbləri, məktəbəqədər uşaq müəssisələrinin tikintisində də sürətli inkişaf baş vermişdir.

Sosial sferada işləyən heyətin keyfiyyət tərkibi, peşəkarlığı və psixoloji hazırlığı, müxtəlif sosial qruplarla işləmək bacarığı həmişə dəyərli, tələb olunan olmuşdur. Bu sahədə işləyənlər arasında ali təhsillilərin faizi çox yüksək olur. Bununla birlikdə bəzi sahələrdə ali təhsillilərə deyil, müxtəlif peşələrdə, xüsusilə ictimai iaşə xidmətində çalışanlara daha çox ehtiyac olur (*Abdullayeva, 2018*).

Tədqiqatlar və həyat təcrübəsi əsasında görünür ki, sosial infrastrukturun fəaliyyət sahələrində işləyən işçilərin sosial müdafiəsinin

gücləndirilməsi ilə sıx bağlılığı vardır. Bunlar cəmiyyətin iqtisadi effektivliyini artırmaq və sivil cəmiyyətin inkişafına töhfə verən bir çox faydalı təsirlərə səbəb olur. Həqiqətən də sosial sahədə çalışanların cəmiyyətin intellektual potensialının formalaşmasında əhəmiyyətli bir rol oynadığı müsbət bir həqiqətdir.

Universitetlər, orta ixtisas məktəbləri və peşə məktəbləri vasitəsilə sosial infrastruktur sahələrinə kadr təminatı həyata keçirilir. Onlar sosial sahədə işləyən insanların peşəkarlaşmasına və işlərini daha effektiv şəkildə yerinə yetirməsinə kömək edir, təhsil və peşə təlimi proqramları, işçiləri mühüm bilik və bacarıqlar ilə təmin edir, onların sosial sahədəki vəzifələrini daha mükəmməl icra etmələrinə imkan verir.

Əlavə olaraq deyə bilərik ki, sosial sahədə işləyən işçilərin təcrübəsi və praktiki bilikləri də çox önəmlidir. Bu insanlar cəmiyyətdəki problemləri anlamaq və həll etmək üçün güclü məlumat (informasiya) bazasına malik olmalıdırlar. Onların fərdi təcrübələri, müşahidələri sosial sahədəki innovativ təkliflərin və yaradıcılığın inkişafına səbəb olur.

Müasir iqtisadi şəraitdə açıq iqtisadiyyat və formalaşmış investisiya sistemi ölkələrin inkişafında mühüm rol oynayır. Bu proses təkcə daxili sərvət və resursların səmərəli istifadəsi ilə deyil, həm də xarici maliyyə vəsaitlərinin, kreditlərin, müştərək müəssisələrin cəlb olunması ilə təmin edilir. Sosial sahənin maliyyə əsasları onun xərclər strukturunu müəyyənləşdirir. Hər bir sosial müəssisə əmək haqqı, sosial sığorta ödənişləri və müxtəlif sosial proqramlar üçün vəsait ayırır ki, bu da sosial proqramların səmərəliliyini artırmaqla yanaşı, bu sahəyə əlavə kapital qoyuluşuna da şərait yaradır. Maliyyə əsaslarının düzgün qurulması və onun effektivliyi kapitalın cəlb olunmasını stimullaşdırır. Məsələn, əmək haqqı və sosial sığorta ödənişlərinin artırılması işçilərin motivasiyasını yüksəldərək onların işgüzarlığını və məhsuldarlığını artırır, nəticədə isə sosial sahənin ümumi səmərəliliyi və cəmiyyətin davamlı inkişafı təmin olunur. Bundan əlavə, maliyyə resurslarının səmərəli idarə edilməsi sosial proqramların məqsədlərinə daha dəqiq çatmağa imkan verir. Beləliklə, sosial sahənin maliyyə əsaslarının düzgün təşkili və effektiv idarə olunması həm sosial xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, həm də istehsal resurslarının daha səmərəli istifadəsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

NƏTİCƏ

Aparılan təhlillər göstərir ki, müasir mərhələdə Azərbaycanda sosial infrastrukturun inkişafı dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman və sosial müdafiə sahələrində həyata

keçirilən islahatlar əhalinin həyat keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, regional bərabərsizliyin azaldılmasına və dayanıqlı sosial rifahın təmin olunmasına yönəlmişdir. Son illərdə ölkədə sosial infrastruktur obyektlərinin müasirləşdirilməsi, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, kənd və şəhər yerlərində sosial xidmətlərə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi müşahidə olunur. Bununla yanaşı, sosial infrastrukturun inkişafında hələ də müəyyən çağırışlar mövcuddur. Xüsusilə regionlar arasında infrastruktur təminatının qeyri-bərabərliyi, maliyyələşdirmə mexanizmlərinin daha da təkmilləşdirilməsi, sosial xidmətlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi vacib məsələlər kimi qalmaqdadır.

Ümumilikdə, Azərbaycanda sosial infrastrukturun hazırkı vəziyyəti pozitiv dinamika ilə xarakterizə olunur. Davamlı iqtisadi inkişaf, dövlət proqramlarının icrası, strateji yanaşmalar sosial infrastrukturun daha da gücləndirilməsinə, əhalinin rifahının artırılmasına və sosial sabitliyin möhkəmləndirilməsinə imkan yaradır.

ƏDƏBİYYAT

Abdullayeva, R. (2018). Sosial təminat: liberal və dirijist iqtisadi sistemlərdə. Bakı, 199 s.

Abdullayeva, R., & Muradov, A. (2009). Sosial sferanın iqtisadiyyatı. Bakı, 235 s.

Əlirzayev, Ə. (2010). Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Bakı, 326 s.

Rasimoğlu, R. (2002). Qloballaşan iqtisadiyyat Azərbaycan prizmasında. Bakı: Nurlan, 127 s.

Sosial, iqtisadi inkişaf. (2023). Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. İstifadə edilmişdir: 12 avqust, 2024 (https://www.stat.gov.az/news/source/doklad_2023-12.pdf).

2003-2005-ci illər üçün Azərbaycan Respublikasında Yoxsulluğun Azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı. (2003). İstifadə edilmişdir: 10 avqust, 2024 (<https://e-qanun.az/framework/1954>).

“Ünvanlı dövlət sosial yardımına haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu. (2005). İstifadə edilmişdir: 11 avqust, 2024 (<https://e-qanun.az/framework/10854>).

2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı. (2008). İstifadə edilmişdir: 15 avqust,

2024 (<https://e-qanun.az/framework/15399>).

2024-cü ildə yoxsulluq və işsizlik 5,2 faizə düşüb - Nazir müavini. (2024). Azerbaijan news. İstifadə edilmişdir: 15 avqust, 2024 (<https://anews.az/az/ekonomika/493796/2024-cu-ilde-yoxsulluq-ve-issizlik-52-faize-dusub-nazir-muavini/>).

Konul İlgar gizi Mammadova

Baku City Statistics Department, Finance and Economic Sector, Leading consultant

E-mail: gonul@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-2311-3162>

ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN AZERBAIJAN AT THE MODERN STAGE

Abstract: *At the present stage, the development of social infrastructure is studied as an important factor of the country's socio-economic progress. The article analyzes the current state of social infrastructure in Azerbaijan, highlighting achievements and existing problems in the fields of education, healthcare, culture, sports, and social services. The study evaluates the impact of projects implemented within the framework of state programs on strengthening the material and technical base of social infrastructure and improving access to services in the regions. At the same time, interregional differences, inequalities in service quality, and gaps in the application of digital services are also examined. The article emphasizes that ensuring sustainable socio-economic development requires the modernization of social infrastructure based on modern technologies and the elimination of regional disparities.*

Keywords: *Social infrastructure, standard of living, social security, society, education, poverty, social assistance.*

Конуль Ильгар кызы Мамедова

Управление статистики города Баку,

Финансово-экономический сектор, Ведущий консультант

Электронная почта: gonul@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-2311-3162>

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Резюме: На современном этапе развитие социальной инфраструктуры рассматривается как важный фактор социально-экономического прогресса страны. В статье анализируется текущее состояние социальной инфраструктуры в Азербайджане, рассматриваются достижения и существующие проблемы в сферах образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальных услуг. В исследовании оценивается влияние проектов, реализуемых в рамках государственных программ, на укрепление материально-технической базы социальной инфраструктуры и повышение доступности услуг в регионах. Наряду с этим анализируются межрегиональные различия, неравенство в качестве услуг и существующие пробелы в применении цифровых сервисов. В статье подчеркивается, что для обеспечения устойчивого социально-экономического развития необходимо обновление социальной инфраструктуры на основе современных технологий и устранение региональных диспропорций.

Ключевые слова: Социальная инфраструктура, уровень жизни, социальное обеспечение, общество, образование, бедность, социальная помощь.

Məqalə tarixəsi: redaksiyaya daxil olub – 15.07.2024; çapa qəbul edilib – 28.09.2024.

